

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201975286, 10 Oktober 2019

Pencipta

Nama : **Akmaludin, S.Kom., MMSI, Dwiyan Purbo Prasctio, , dkk**
Alamat : Jl. Asem Baris Rt. 008/ Rw. 013 No. 13 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet, Jakarta Selatan. DKI Jakarta, Kode Pos: 12830 , Jakarta, Dki Jakarta, 12830
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Akmaludin, S.Kom., MMSI**
Alamat : Jl. Asem Baris Rt. 008/ Rw. 013 No. 13 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet, Jakarta Selatan. DKI Jakarta, Kode Pos: 12830 , Jakarta, Jawa Barat, 12830
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Program Komputer**
Judul Ciptaan : **Program Aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Karyawan Dengan Menggunakan Metode Waterfall Model.**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 Oktober 2019, di Jakarta Akmaludin, S.Kom., MMSI
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000158282

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Akmaludin, S.Kom., MMSI	Jl. Ascm Baris Rt. 008/ Rw. 013 No. 13 Kcl. Kebon Baru Kcc. Tebet, Jakarta Selatan. DKI Jakarta, Kode Pos: 12830
2	Dwiyana Purbo Prasetyo	Kr. Pulo Gundul K-27 Rt. 004/ Rw. 009 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, Kode Pos: 10540.
3	Frans Eduard Schaduwa, M.Kom.	Jl. Kesatrian VIII No. 35 Rt. 018/ Rw.003, Kel. Kebon Manggis Kcc. Matraman. DKI Jakarta. Kode Pos: 13150.
4	Heri Kuswara, M.Kom.	Kp. Cipepe Rt. 002/ Rw. 004 Kcl. Sirna Jaya Kcc. Tarogong Kalor, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kode Pos: 44151.
5	Cepy Cahyadi, MM	Kp. Cibodas Rt. 001/ Rw.002, Kel. Sukajaya Kec. Purbaratu, Tasikmalaya Jawa Barat, Kode Pos: 46196.
6	Heru Purwanto, M.Kom.	Perum Taman Alamanda Blok D.7 No. 37 Rt.003/ Rw. 025 Kel. Karang Satria Kec. Tambun Utara. Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kode Pos: 17510.
7	Tri Hartati, M.Kom.	Jl. Cipinang Muara No. 68 A Rt. 007/ Rw.004 Kcl. Cipinang Muara Kcc. Jatinegara, Jakarta Timur, Kode Pos: 13420.

MANUAL BOOK

PROGRAM KOMPUTER

**PROGRAM APLIKASI SISTEM PENILAIAN KINERJA KARYAWAN
DENGAN MENGGUNAKAN METODE WATERFALL MODEL**

**PROGRAM KOMPUTER
OKTOBER
2019**

1. Login

Rancangan menu login merupakan salah satu pengamanan terhadap system penilaian kinerja karyawan, setiap user harus masuk sistem melalui prosedur login dan yang dapat menggunakan hanya user yang terdaftar dalam database system penilaian keryawan dan dapat dilihat pada (gambar 1):

Gambar 1. Menu Login

2. Tampilan Dashboard Penilaian Kinerja Karyawan

Merupakan tampilan awal aplikasi dari system penilaian kinerja karyawan, tampilan ini tampil setelah melalui proses login, perhatikan (gambar 2).

Gambar 2. Dashboard Kinerja Karyawan

3. Data karyawan.

Tampilan data karyawan digunakan untuk melihat siapa saja karyawan yang dinilai terhadap kinerjanya, untuk dapat diberikan penilaian untuk setiap karyawan, perhatikan (gambar 3) dibawah ini.

No	Nip	Nama	Jabatan	Bagian	Umur	Lokasi	Tanggal Masuk	Action
1	1216460655	dskjk	kjsjk	kjkj	jk	kjkjk	2019-07-12	Update Delete
2	12164600	Dwiyani Purbo Prastio	Supervisor	Kurir	21	Pusat	2019-03-19	Update Delete
3	478573432	Muhammad Irfan	Kepala Divisi	Marketing	24	Pusat	2009-12-31	Update Delete

Gambar 3. Data karyawan

4. Edit data karyawan.

Data karyawan dapat diedit melalui proses edit data karyawan bila kemungkinan terdapat perubahan atas data karyawan seperti data alamat dan data lainnya, dan dapat dilihat pada (gambar 4) berikut:

Nip
Nama
Jabatan
Bagian
Grade
Cabang
Tanggal Masuk
mm/dd/yyyy

Create Cancel

Gambar 4. Pengeditan data karyawan.

5. Mencari data karyawan.

Menu pencarian data karyawan dapat digunakan untuk proses cepat terhadap pencarian atas karyawan yang dapat dilakukan melalui menu pencarian data karyawan, perhatikan (gambar 5) dibawah ini:

Gambar 5. Percarian data karyawan.

6. Penghapusan data Karyawan.

Penghapusan terhadap data karyawan dapat dilakukan melalui menu hapus data karyawan, hal ini dapat digunakan jika karyawan tersebut tidak lagi mendapat penilaian kinerja nya, atau mungkin untuk karyawan yang sudah tidak lagi menjabat sebagai karyawan.

Gambar 6. Penghapusan data karyawan.

7. Data kriteria penilaian karyawan.

Data kriteria penilaian karyawan sebagai barometer untuk melakukan pengukuran terhadap setiap karyawan yang harus dinilai kinerjanya. Terdapat sepuluh kriteria yang dijadikan barometer pengukuran terhadap kinerja karyawan, perhatikan (gambar 7) berikut:

No	Kriteria	Bobot	Action
1	Kualitas Kerja	10	Update Delete
2	Kuantitas Kerja	10	Update Delete
3	Kesehatan	5	Update Delete
4	Komunikasi	5	Update Delete
5	Pengembangan	5	Update Delete
6	Kecakapan Kerja	5	Update Delete
7	Kejujuran	10	Update Delete
8	Tingkah Laku	5	Update Delete
9	Beradaptasi	5	Update Delete
10	Tanggung Jawab	10	Update Delete

Gambar 7. Data kriteria penilaian.

8. Tambah dan Update data kriteria.

Untuk data kriteria dapat dilakukan penambahan kriteria dari yang telah ditetapkan sebanyak sepuluh kriteria, jika ingin ditambahkan kriteria tersebut atau diupdate kriteri penilaiannya dapat dilakukan melalui fasilitas ini, perhatikan (gambar 8).

Data Kriteria

Kriteria

Bobot

Gambar 8. Penambahan dan perubahan data kriteria.

9. Mencari data kriteria.

Proses pencarian data kinerja dapat dilakukan melalui menu pencarian data kriteria, dimana menggambarkan sejumlah kriteria yang akan digunakan sebagai alat ukur penilaian terhadap kinerja karyawan.

Gambar 9. Pencarian data kriteria.

10. Menghapus data kriteria.

Proses penghapusan data kriteria dapat dilakukan melalui menu penghapusan kriteria, hal ini memungkinkan system penilaian kinerja karyawan sudah usang dan tidak digunakan lagi. Untuk hal ini dapat dilakukan dengan menghapus kriteria penilaian dengan tampilan pada (gambar 10) dibawah ini.

11. Input kinerja karyawan.

Proses penilaian kinerja karyawan dengan cara menginput data setiap karyawan sesuai dengan kriteria penilaian yang diminta, penilaian ini dilakukan oleh pimpinan yang ditunjuk sesuai dengan kebijakan instansi yang berlaku, system penilaian ini harus melibatkan semua kriteria yang telah ditetapkan dan untuk setiap karyawan, perhatikan (gambar 11) dibawah ini.

No	Nama Pegawai	Kriteria	Nilai	Action
1	478573432-Muhammad Irfan	17-Kecakapan Kerja	2	Update Delete
2	478573432-Muhammad Irfan	16-Kejujuran	5	Update Delete
3	478573432-Muhammad Irfan	15-Tingkah Laku	5	Update Delete
4	478573432-Muhammad Irfan	14-Beradaptasi	3	Update Delete
5	478573432-Muhammad Irfan	13-Tanggung Jawab	5	Update Delete
6	478573432-Muhammad Irfan	12-inisiatif	2	Update Delete
7	478573432-Muhammad Irfan	11-keaktifan	5	Update Delete
8	478573432-Muhammad Irfan	10-Ketelitian	4	Update Delete
9	478573432-Muhammad Irfan	9-Kerjasama	6	Update Delete
10	478573432-Muhammad Irfan	8-Kedisiplinan	2	Update Delete

Gambar 11. Penginputan data kinerja karyawan.

12. Penambahan dan pengubahan data penilaian kinerja.

Sistem penilaian kinerja karyawan diberikan kemudahan untuk mengganti penilaian yang sudah diinput, agar terjaga dari kesalahan penilaian kinerja untuk setiap karyawan, untuk melakukan proses edit terhadap karyawan sebaiknya tidak dilakukan karena untuk mencegah kecurangan dalam system penilaian karyawan.

The screenshot shows a form titled 'Data Nilai' with the following fields:

- Nama Pegawai:** A dropdown menu with the selected value '478573432-Muhammad Irfan'.
- Kriteria:** A dropdown menu with the selected value 'Inisiatif'.
- Nilai:** A text input field with the value 'Nilai'.

At the bottom of the form are two buttons: 'Create' and 'Cancel'.

Gambar 12. Pengeditan data penilaian kinerja karyawan.

13. Pencarian data penilaian kinerja karyawan.

Untuk mempermudah yang berkaitan dengan penilaian kinerja karyawan, diberikan kemudahan system untuk mencari data penilaian kinerja karyawan yang telah terjadi proses input, untuk pencarian terhadap data nilai kinerja karyawan dapat dilakukan melalui menu ini, perhatikan (gambar 13) berikut.

Gambar 13. Pencarian data penilaian kinerja karyawan.

14. Analisa data penilaian karyawan.

Proses analisa terhadap karyawan dilakukan melalui system yang ada dalam program computer, dimana proses ini hanya dapat dinilai oleh setiap user dengan level pimpinan dan memiliki akses dalam menilai kinerja karyawan, perhatikan (gambar 14) berikut.

15. Menu manajemen user.

Pengelolaan terhadap user dapat dilakukan melalui menu manajemen user, dimana hal ini digunakan untuk menambah dan menghapus data user atau yang berkaitan dengan system penilaian kinerja karyawan, perhatikan (gambar 15) berikut.

Gambar 15. Menu manajemen user.

16. Pengubahan data user.

Proses perubahan data user dapat dilakukan melalui menu perubahan user, hal ini dilakukan jika terjadi perubahan terhadap user, user yang dimaksud adalah dari jajaran pimpinan dan karyawan yang dinilai terhadap kinerjanya melalui pimpinan masing-masing, perhatikan (gambar 16) berikut.

Gambar 16. Perubahan data user.

17. Data Kinerja karyawan.

Setiap karyawan memiliki data kinerja masing-masing, yang terdiri dari sejumlah kriteria penilaian yang telah ditetapkan, penilaian kerja ini berlaku untuk setiap karyawan dalam penilainya. Kriteria kinerja penilaian dapat dilihat secara menyeluruh untuk setiap karyawan dalam penilaian kerjanya, perhatikan (gambar 17) berikut.

6/5/2019 localhost/kinerja_karyawan/kriteria/tap_kriteria

JNE
EXPRESS ACROSS NATIONS

Data Kriteria

No	Kriteria	Bobot
1	Kedisiplinan	10
2	Kerjasama	5
3	Ketelitian	5
4	Keaktifan	4
5	Inisiatif	5
6	Tanggung Jawab	10
7	Beradaptasi	5
8	Tingkah Laku	5
9	Ketajaman	10
10	Kecakapan Kerja	5
11	Pengembangan	5
12	Komunikasi	5
13	Kesehatan	5
14	Kuantitas Kerja	10
15	Kualitas Kerja	10

Keterangan:
Data Kriteria diberikan kepada karyawan bersangkutan sebagai acuan nilai maksimal kriteria penilaian kinerja karyawan

Yang Mengetahui,

(.....)
HRD

localhost/kinerja_karyawan/kriteria/tap_kriteria 1/1

Gambar 17. Data kinerja setiap karyawan.

18. Laporan Nilai Setiap Karyawan.

Setiap karyawan dapat dilihat besaran kerjanya dengan system penilaian yang dilakukan melalui proses komputerisasi dan kerjanya sudah ditetapkan berdasarkan kesempatan yang dibuat. Tampilan laporan kinerja karyawan memberikan nilai akumulatif setiap karyawan, perhatikan (gambar 18) berikut ini.

6/5/2019 localhost/kinerja_karyawan/nilai/tap_nilai

JNE
EXPRESS ACROSS NATIONS

Data Nilai Karyawan

Nama : Dwiyan Purbo Prastio
NIP : 12164606
Jabatan : Operasional Outbound (Kurir)

No	Kriteria	Nilai
1	Kedisiplinan	8
2	Kerjasama	5
3	Ketelitian	4
4	Keaktifan	4
5	Inisiatif	5
6	Tanggung Jawab	5
7	Beradaptasi	3
8	Tingkah Laku	4
9	Ketajaman	8
10	Kecakapan Kerja	4
11	Pengembangan	4
12	Komunikasi	4
13	Kesehatan	3
14	Kuantitas Kerja	7
15	Kualitas Kerja	7
Hasil		75 0.75

Nilai Akhir:
95-100 ISTIMEWA
79 - 94.9 BAIK
63 - 78.9 SEDANG
50 - 62.9 KURANG
1 - 49.9 BURUK

Yang Mengetahui,

(.....)
HRD

localhost/kinerja_karyawan/nilai/tap_nilai 1/1

Gambar 18. Laporan kinerja karyawan.

SELAMAT DAN SUKSES

LISTING PROGRAM

PROGRAM APLIKASI SISTEM PENILAIAN KINERJA KARYAWAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE WATERFALL MODEL

1. Login

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>Login Administrator</title>
    <base href="<?php echo base_url() ?>">
    <link href="assets/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <style>
      body{
        padding: 15px;
      }
    </style>
  </head>
  <body style="background-color: #c7e6f4;">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="panel panel-info">
          <div class="panel-body">
            <center><h2>Masukan Username dan Password</h2></center>
            <div class="col-md-4"></div>
            <div class="col-md-4">
              <form class="form-horizontal" role="form" action="" method="post">
                <!-- Form Group -->
                <div class="form-group">
                  <!-- Label -->
                  <label for="user" class="col-sm-3 control-label">Username</label>
                  <div class="col-sm-9">
                    <!-- Input -->
                    <input type="text" name="username" class="form-control" id="user" placeholder="Enter
Username">
                  </div>
                </div>
                <div class="form-group">
                  <label for="password" class="col-sm-3 control-label">Password</label>
                  <div class="col-sm-9">
                    <input type="password" name="password" class="form-control" id="password"
placeholder="Enter Password">
                  </div>
                </div>
              </form>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```

```

<div class="form-group">
  <div class="col-sm-offset-3 col-sm-9">
    <!-- Button -->
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Login</button>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
    <button type="reset" class="btn btn-white">Reset</button>
  </div>
</div>

</form>
</div>

</div>
</div>

</div>
</div>
</body>
</html>

```

2. Nilai Form

```

<form action="<?php echo $action; ?>" method="post">
  <div class="form-group">
    <label for="int">Nama Pegawai <?php echo form_error('id_pegawai') ?></label>
    <!-- <input type="text" class="form-control" name="id_pegawai" id="id_pegawai" placeholder="Id
Pegawai" value="<?php echo $id_pegawai; ?>" /> -->
    <select class="form-control" name="id_pegawai">
      <?php
      $d = $this->db->query("SELECT * FROM pegawai where id_pegawai='$id_pegawai'");
      if ($d->num_rows() == null) {
        ?>
        <option value="">--Pilih Pegawai--</option>
        <?php }else {
          $d = $d->row();
          ?>
          <option value="<?php echo $d->id_pegawai; ?>"><?php echo $d->nip.'-'. $d->nama; ?></option>

          <?php
          }
          $sql = $this->db->query("SELECT * FROM pegawai");
          foreach ($sql->result() as $row) {
            ?>

```

```

        <option value="<?php echo $row->id_pegawai; ?>"><?php echo $row->nip.'-'. $row->nama;
?></option>
        <?php } ?>
    </select>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="int">Kriteria <?php echo form_error('id_kriteria') ?></label>
    <!-- <input type="text" class="form-control" name="id_kriteria" id="id_kriteria" placeholder="Id
Kriteria" value="<?php echo $id_kriteria; ?>" /> -->
    <select class="form-control" name="id_kriteria">
        <?php
        $d = $this->db->query("SELECT * FROM kriteria where id_kriteria='$id_kriteria'");
        if ($d->num_rows() == null) {
            ?>
            <option value="">--Pilih Kriteria--</option>
            <?php }else {
                $d = $d->row();
                ?>
                <option value="<?php echo $d->id_kriteria; ?>"><?php echo $d->kriteria; ?></option>
            <?php
            }
            $sql = $this->db->query("SELECT * FROM kriteria");
            foreach ($sql->result() as $row) {
                ?>
                <option value="<?php echo $row->id_kriteria; ?>"><?php echo $row->kriteria; ?></option>
            <?php } ?>
        </select>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="varchar">Nilai <?php echo form_error('nilai') ?></label>
        <input type="text" class="form-control" name="nilai" id="nilai" placeholder="Nilai" value="<?php
echo $nilai; ?>" />
    </div>
    <input type="hidden" name="id_nilai" value="<?php echo $id_nilai; ?>" />
    <button type="submit" class="btn btn-primary"><?php echo $button ?></button>
    <a href="<?php echo site_url('nilai') ?>" class="btn btn-default">Cancel</a>
</form>

```

3. Nilai List

```

<div class="row" style="margin-bottom: 10px">
    <div class="col-md-4">
        <?php echo anchor(site_url('nilai/create'),'Create', 'class="btn btn-primary"); ?>
        <a class="btn btn-warning btn-md" href="<?php echo base_url(). 'nilai/lap_nilai' ?>">
        <span class="glyphicon glyphicon-print"></span>Print</a>
    </div>

```

```

<div class="col-md-4 text-center">
  <div style="margin-top: 8px" id="message">
    <?php echo $this->session->userdata('message') <> " ? $this->session->userdata('message') :
"; ?>
  </div>
</div>
<div class="col-md-1 text-right">
</div>
<div class="col-md-3 text-right">
  <form action="<?php echo site_url('nilai/index'); ?>" class="form-inline" method="get">
    <div class="input-group">
      <input type="text" class="form-control" name="q" value="<?php echo $q; ?>">
      <span class="input-group-btn">
        <?php
          if ($q <> "")
          {
            ?>
            <a href="<?php echo site_url('nilai'); ?>" class="btn btn-default">Reset</a>
            <?php
          }
          ?>
        <button class="btn btn-primary" type="submit">Search</button>
      </span>
    </div>
  </form>
</div>
</div>
<table class="table table-bordered" style="margin-bottom: 10px">
  <tr>
    <th>No</th>
    <th>Nama Pegawai</th>
    <th>Kriteria</th>
    <th>Nilai</th>
    <th>Action</th>
  </tr><?php
  foreach ($nilai_data as $nilai)
  {
    ?>
    <tr>
      <td width="80px"><?php echo ++$start ?></td>
      <td><?php
        $id = $nilai->id_pegawai;
        $d = $this->db->query("select * from pegawai where id_pegawai='$id'")->row();
        echo $d->nip.'-'. $d->nama;
      ?></td>
      <td><?php

```

```

$id = $nilai->id_kriteria;
$d = $this->db->query("select * from kriteria where id_kriteria='$id'")->row();
echo $d->id_kriteria.'-'. $d->kriteria;
?></td>
<td><?php echo $nilai->nilai ?></td>
<td style="text-align:center" width="200px">
    <?php
    echo anchor(site_url('nilai/update/'. $nilai->id_nilai),'Update');
    echo ' | ';
    echo anchor(site_url('nilai/delete/'. $nilai->id_nilai),'Delete','onclick="javascipt: return
confirm('\Are You Sure ?\')");
    ?>
</td>
</tr>
<?php
}
?>
</table>
<div class="row">
    <div class="col-md-6">
        <a href="#" class="btn btn-primary">Total Record : <?php echo $total_rows ?></a>
    </div>
    <div class="col-md-6 text-right">
        <?php echo $pagination ?>
    </div>
</div>
</div>

```

4. Nilai List

```

<!doctype html>
<html>
<head>
    <title>harviacode.com - codeigniter crud generator</title>
    <link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url('assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css') ?>"/>
    <style>
        body{
            padding: 15px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h2 style="margin-top:0px">Nilai Read</h2>
    <table class="table">
    <tr><td>Id Pegawai</td><td><?php echo $id_pegawai; ?></td></tr>
    <tr><td>Id Kriteria</td><td><?php echo $id_kriteria; ?></td></tr>
    <tr><td>Nilai</td><td><?php echo $nilai; ?></td></tr>

```

```

        <tr><td></td><td><a href="<?php echo site_url('nilai') ?>" class="btn btn-
default">Cancel</a></td></tr>
    </table>
</body>
</html>

```

5. Form Karyawan

```

<form action="<?php echo $action; ?>" method="post">
    <div class="form-group">
        <label for="varchar">Nip <?php echo form_error('nip') ?></label>
        <input type="text" class="form-control" name="nip" id="nip" placeholder="Nip" value="<?php
echo $nip; ?>" />
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="varchar">Nama <?php echo form_error('nama') ?></label>
        <input type="text" class="form-control" name="nama" id="nama" placeholder="Nama"
value="<?php echo $nama; ?>" />
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="varchar">Jabatan <?php echo form_error('jabatan') ?></label>
        <input type="text" class="form-control" name="jabatan" id="jabatan" placeholder="Jabatan"
value="<?php echo $jabatan; ?>" />
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="varchar">Bagian <?php echo form_error('bagian') ?></label>
        <input type="text" class="form-control" name="bagian" id="bagian" placeholder="Bagian"
value="<?php echo $bagian; ?>" />
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="varchar">Grade <?php echo form_error('grade') ?></label>
        <input type="text" class="form-control" name="grade" id="grade" placeholder="Grade"
value="<?php echo $grade; ?>" />
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="varchar">Cabang <?php echo form_error('cabang') ?></label>
        <input type="text" class="form-control" name="cabang" id="cabang" placeholder="Cabang"
value="<?php echo $cabang; ?>" />
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="varchar">Tanggal Masuk <?php echo form_error('tanggal_masuk') ?></label>
        <input type="date" class="form-control" name="tanggal_masuk" id="tanggal_masuk"
placeholder="Tanggal Masuk" value="<?php echo $tanggal_masuk; ?>" />
    </div>
    <input type="hidden" name="id_pegawai" value="<?php echo $id_pegawai; ?>" />
    <button type="submit" class="btn btn-primary"><?php echo $button ?></button>

```

```

    <a href="<?php echo site_url('pegawai') ?>" class="btn btn-default">Cancel</a>
</form>

```

6. Karyawan List

```

<div class="row" style="margin-bottom: 10px">
    <div class="col-md-4">
        <?php echo anchor(site_url('pegawai/create'),'Create', 'class="btn btn-primary"); ?>
        <a class="btn btn-warning btn-md" href="<?= base_url(). 'pegawai/lap_pegawai' ?>">
        <span class="glyphicon glyphicon-print"></span>Print</a>
    </div>
    <div class="col-md-4 text-center">
        <div style="margin-top: 8px" id="message">
            <?php echo $this->session->userdata('message') <> " ? $this->session->userdata('message') :
"; ?>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-1 text-right">
    </div>
    <div class="col-md-3 text-right">
        <form action="<?php echo site_url('pegawai/index'); ?>" class="form-inline" method="get">
            <div class="input-group">
                <input type="text" class="form-control" name="q" value="<?php echo $q; ?>">
                <span class="input-group-btn">
                    <?php
                        if ($q <> "")
                        {
                            ?>
                            <a href="<?php echo site_url('pegawai'); ?>" class="btn btn-default">Reset</a>
                            <?php
                        }
                    ?>
                    <button class="btn btn-primary" type="submit">Search</button>
                </span>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>
<table class="table table-bordered" style="margin-bottom: 10px">
    <tr>
        <th>No</th>
        <th>Nip</th>
        <th>Nama</th>
        <th>Jabatan</th>
        <th>Bagian</th>
        <th>Grade</th>
    </tr>

```

```

        <th>Cabang</th>
        <th>Tanggal Masuk</th>
        <th>Action</th>
    </tr><?php
    foreach ($pegawai_data as $pegawai)
    {
        ?>
        <tr>
        <td width="80px"><?php echo ++$start ?></td>
        <td><?php echo $pegawai->nip ?></td>
        <td><?php echo $pegawai->nama ?></td>
        <td><?php echo $pegawai->jabatan ?></td>
        <td><?php echo $pegawai->bagian ?></td>
        <td><?php echo $pegawai->grade ?></td>
        <td><?php echo $pegawai->cabang ?></td>
        <td><?php echo $pegawai->tanggal_masuk ?></td>
        <td style="text-align:center" width="200px">
            <?php
            echo anchor(site_url('pegawai/update/'.$pegawai->id_pegawai),'Update');
            echo ' | ';
            echo anchor(site_url('pegawai/delete/'.$pegawai->id_pegawai),'Delete','onclick="javascrpt:
return confirm(\'Are You Sure ?\')");
            ?>
        </td>
    </tr>
    <?php
    }
    ?>
</table>
<div class="row">
    <div class="col-md-6">
        <a href="#" class="btn btn-primary">Total Record : <?php echo $total_rows ?></a>
    </div>
    <div class="row">
    <div class="col-md-6 text-right">
        <?php echo $pagination ?>
    </div>
    </div>
</div>

```

7. Karyawan Read

```

<!doctype html>
<html>
    <head>
        <title>harviacode.com - codeigniter crud generator</title>
        <link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url('assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css') ?>"/>
        <style>

```

```

    body{
        padding: 15px;
    }
</style>
</head>
<body>
    <h2 style="margin-top:0px">Pegawai Read</h2>
    <table class="table">
        <tr><td>Nip</td><td><?php echo $nip; ?></td></tr>
        <tr><td>Nama</td><td><?php echo $nama; ?></td></tr>
        <tr><td>Jabatan</td><td><?php echo $jabatan; ?></td></tr>
        <tr><td>Bagian</td><td><?php echo $bagian; ?></td></tr>
        <tr><td>Grade</td><td><?php echo $grade; ?></td></tr>
        <tr><td>Cabang</td><td><?php echo $cabang; ?></td></tr>
        <tr><td>Tanggal Masuk</td><td><?php echo $tanggal_masuk; ?></td></tr>
        <tr><td></td><td><a href="<?php echo site_url('pegawai') ?>" class="btn btn-
default">Cancel</a></td></tr>
    </table>
</body>
</html>

```

8. User Form

```

<form action="<?php echo $action; ?>" method="post">
    <div class="form-group">
        <label for="varchar">Nama <?php echo form_error('nama') ?></label>
        <input type="text" class="form-control" name="nama" id="nama" placeholder="Nama"
value="<?php echo $nama; ?>" />
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="varchar">Username <?php echo form_error('username') ?></label>
        <input type="text" class="form-control" name="username" id="username"
placeholder="Username" value="<?php echo $username; ?>" />
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="varchar">Password <?php echo form_error('password') ?></label>
        <input type="text" class="form-control" name="password" id="password"
placeholder="Password" value="<?php echo $password; ?>" />
    </div>
    <input type="hidden" name="id_user" value="<?php echo $id_user; ?>" />
    <button type="submit" class="btn btn-primary"><?php echo $button ?></button>
    <a href="<?php echo site_url('user') ?>" class="btn btn-default">Cancel</a>
</form>

```

9. User List

```

<div class="row" style="margin-bottom: 10px">
  <div class="col-md-4">
    <?php echo anchor(site_url('user/create'),'Create', 'class="btn btn-primary"); ?>
    <a class="btn btn-warning btn-md" href="<?%= base_url(). 'admin/laporan_print_buku' ?>">
      <span class="glyphicon glyphicon-print"></span>Print</a>
  </div>
  <div class="col-md-4 text-center">
    <div style="margin-top: 8px" id="message">
      <?php echo $this->session->userdata('message') <> " ? $this->session->userdata('message') :
"; ?>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-1 text-right">
  </div>
  <div class="col-md-3 text-right">
    <form action="<?php echo site_url('user/index'); ?>" class="form-inline" method="get">
      <div class="input-group">
        <input type="text" class="form-control" name="q" value="<?php echo $q; ?>">
        <span class="input-group-btn">
          <?php
            if ($q <> "")
            {
              ?>
              <a href="<?php echo site_url('user'); ?>" class="btn btn-default">Reset</a>
              <?php
            }
          ?>
          <button class="btn btn-primary" type="submit">Search</button>
        </span>
      </div>
    </form>
  </div>
</div>
<table class="table table-bordered" style="margin-bottom: 10px">
  <tr>
    <th>No</th>
    <th>Nama</th>
    <th>Username</th>
    <th>Action</th>
  </tr><?php
  foreach ($user_data as $user)
  {
    ?>
    <tr>
      <td width="80px"><?php echo ++$start ?></td>
      <td><?php echo $user->nama ?></td>

```

```

        <td><?php echo $user->username ?></td>
        <td style="text-align:center" width="200px">
            <?php
            echo anchor(site_url('user/update/'.$user->id_user),'Update');
            echo ' | ';
            echo anchor(site_url('user/delete/'.$user->id_user),'Delete','onclick="javasciprt: return
confirm(\'Are You Sure ?\')");
            ?>
        </td>
    </tr>
    <?php
    }
    ?>
</table>
<div class="row">
    <div class="col-md-6">
        <a href="#" class="btn btn-primary">Total Record : <?php echo $total_rows ?></a>
    </div>
    <div class="col-md-6 text-right">
        <?php echo $pagination ?>
    </div>
</div>

```

10. User Read

```

<!doctype html>
<html>
    <head>
        <title>harviacode.com - codeigniter crud generator</title>
        <link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url('assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css') ?>" />
        <style>
            body{
                padding: 15px;
            }
        </style>
    </head>
    <body>
        <h2 style="margin-top:0px">User Read</h2>
        <table class="table">
            <tr><td>Nama</td><td><?php echo $nama; ?></td></tr>
            <tr><td>Username</td><td><?php echo $username; ?></td></tr>
            <tr><td>Password</td><td><?php echo $password; ?></td></tr>
            <tr><td></td><td><a href="<?php echo site_url('user') ?>" class="btn btn-
default">Cancel</a></td></tr>
        </table>
    </body>

```

```
</html>
```

11. Kriteria Form

```
<form action="<?php echo $action; ?>" method="post">
  <div class="form-group">
    <label for="varchar">Kriteria <?php echo form_error('kriteria') ?></label>
    <input type="text" class="form-control" name="kriteria" id="kriteria" placeholder="Kriteria"
value="<?php echo $kriteria; ?>" />
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="varchar">Bobot <?php echo form_error('bobot') ?></label>
    <input type="text" class="form-control" name="bobot" id="bobot" placeholder="Bobot"
value="<?php echo $bobot; ?>" />
  </div>
  <input type="hidden" name="id_kriteria" value="<?php echo $id_kriteria; ?>" />
  <button type="submit" class="btn btn-primary"><?php echo $button ?></button>
  <a href="<?php echo site_url('kriteria') ?>" class="btn btn-default">Cancel</a>
</form>
```

12. Kriteria List

```
<div class="row" style="margin-bottom: 10px">
  <div class="col-md-4">
    <?php echo anchor(site_url('kriteria/create'),'Create', 'class="btn btn-primary"'); ?>
    <a class="btn btn-warning btn-md" href="<? = base_url(). 'kriteria/lap_kriteria' ?>">
      <span class="glyphicon glyphicon-print"></span>Print</a>
  </div>
  <div class="col-md-4 text-center">
    <div style="margin-top: 8px" id="message">
      <?php echo $this->session->userdata('message') <> " ? $this->session->userdata('message') : ";
?>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-1 text-right">
  </div>
  <div class="col-md-3 text-right">
    <form action="<?php echo site_url('kriteria/index'); ?>" class="form-inline" method="get">
      <div class="input-group">
        <input type="text" class="form-control" name="q" value="<?php echo $q; ?>">
        <span class="input-group-btn">
          <?php
            if ($q <> "")
            {
              ?>
              <a href="<?php echo site_url('kriteria'); ?>" class="btn btn-default">Reset</a>
            }
          </?php
        </span>
      </div>
    </form>
  </div>
```

```

        <?php
        }
        ?>
        <button class="btn btn-primary" type="submit">Search</button>
    </span>
</div>
</form>
</div>
</div>
<table class="table table-bordered" style="margin-bottom: 10px">
    <tr>
        <th>No</th>
        <th>Kriteria</th>
        <th>Bobot</th>
        <th>Action</th>
    </tr>
    <?php
    foreach ($kriteria_data as $kriteria)
    {
        ?>
        <tr>
            <td width="80px"><?php echo ++$start ?></td>
            <td><?php echo $kriteria->kriteria ?></td>
            <td><?php echo $kriteria->bobot ?></td>
            <td style="text-align:center" width="200px">
                <?php
                echo anchor(site_url('kriteria/update/'. $kriteria->id_kriteria),'Update');
                echo ' | ';
                echo anchor(site_url('kriteria/delete/'. $kriteria->id_kriteria),'Delete','onclick="javasciprt:
return confirm(\'Apakah Anda Ingin Menghapus ?\')");
                ?>
            </td>
        </tr>
    </tr>
    <?php
    }
    ?>
</table>
<div class="row">
    <div class="col-md-6">
        <a href="#" class="btn btn-primary">Total Record : <?php echo $total_rows ?></a>
    </div>
    <div class="col-md-6 text-right">
        <?php echo $pagination ?>
    </div>
</div>

```

13. Kriteria Read

```

<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>harviacode.com - codeigniter crud generator</title>
  <link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url('assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css') ?>" />
  <style>
    body{
      padding: 15px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h2 style="margin-top:0px">Kriteria Read</h2>
  <table class="table">
    <tr>
      <td>Kriteria</td>
      <td><?php echo $kriteria; ?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Bobot</td>
      <td><?php echo $bobot; ?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td><a href="<?php echo site_url('kriteria') ?>" class="btn btn-default">Cancel</a></td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>

```

14. Kriteria

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title></title>
  <style>
    h3 {
      text-align: center;
    }

    .data {
      text-align: center;
    }

    .table-data {

```

```

width: 100%;
border-collapse: collapse;
}

.table-data tr th,
.table-data tr td {
border: 1px solid black;
font-size: 10pt;
}
</style>
</head>
<body>

<h1 class="data">Data Kriteria</h1>
<table class="table-data">
<tr>
<th>No</th>
<th>Kriteria</th>
<th>Bobot</th>
</tr>
<?php
$no = 1;
foreach ($kriteria as $kriteria)
{
?>
<tr>
<td style="text-align: center;"><?php echo $no++; ?></td>
<td><?php echo $kriteria->kriteria ?></td>
<td style="text-align: center;"><?php echo $kriteria->bobot ?></td>
</tr>
<?php
}
?>

</table>

<br>
<h3 style="text-align: left;">Keterangan:</h3>
<p>Data Kriteria diberikan kepada karyawan bersangkutan sebagai acuan nilai maksimal kriteria
penilaian kinerja karyawan</p>

<br><br><br>
<h3 style="padding-left: 480px;">Yang Mengetahui,</h3><br><br>
<p style="padding-left: 570px;">(.....)</p>
<p style="padding-left: 600px;"><b>HRD</b></p>

```

```
<script>
  window.print();
</script>
</body>
```

15. Laporan Nilai

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title></title>
  <style>
    h3 {
      text-align: center;
    }

    ul li {
      list-style: none;
    }

    .data {
      text-align: center;
    }

    .table-data {
      /*margin-left: 100px;*/
      width: 100%;
      border-collapse: collapse;
    }

    .table-data tr th,
    .table-data tr td {
      border: 1px solid black;
      font-size: 12pt;
    }

    #nilai {
      float: left;
    }
  </style>
</head>
<body>
  
  <h1 class="data">Data Nilai Karyawan</h1><br><br>
```

```

<ul>
  <li>Nama &nbsp; : Dwiyan Purbo Prastio</li>
  <li>NIP &nbsp; &nbsp; &nbsp; : 12164606</li>
  <li>Jabatan : Operasional Outbound (Kurir)</li>
</ul>
<table class="table-data">

  <tr>
    <th>No</th>
    <!-- <th>Nama Pegawai</th> -->
    <th>Kriteria</th>
    <th>Nilai</th>
  </tr>
  <?php
  $no = 1;
  foreach ($nilai as $nilai)
  {
    ?>
    <tr>
      <td style="text-align: center; width: 80px;"><?php echo $no++; ?></td>
      <!-- <td><?php
      $id = $nilai->id_pegawai;
      $d = $this->db->query("select * from pegawai where id_pegawai='$id'")->row();
      echo $d->nip.'-'. $d->nama;
      ?></td> -->
      <td><?php
      $id = $nilai->id_kriteria;
      $d = $this->db->query("select * from kriteria where id_kriteria='$id'")->row();
      echo $d->kriteria;
      ?></td>
      <td style="text-align: center; width: 80px;"><?php echo $nilai->nilai ?></td>

    </tr>
    <?php
  }
  ?>
</table>

```

```

<table class="table-data">
  <tr>
    <th>Hasil</th>
    <td style="width: 39px; text-align: center;">
      <?php
      $a = array(8,5,4,4,5,5,3,4,8,4,4,4,3,7,7);
      $jumlah = array_sum($a);

```



```

        <option value="<?php echo $d->id_pegawai; ?>"><?php echo $d->nip.'-'. $d->nama; ?></option>

    <?php
    }
    $sql = $this->db->query("SELECT * FROM pegawai");
    foreach ($sql->result() as $row) {
        ?>
        <option value="<?php echo $row->id_pegawai; ?>"><?php echo $row->nip.'-'. $row->nama;
?></option>
        <?php } ?>
    </select>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="int">Kriteria <?php echo form_error('id_kriteria') ?></label>
    <!-- <input type="text" class="form-control" name="id_kriteria" id="id_kriteria" placeholder="Id
Kriteria" value="<?php echo $id_kriteria; ?>" /> -->
    <select class="form-control" name="id_kriteria">
        <?php
        $d = $this->db->query("SELECT * FROM kriteria where id_kriteria='$id_kriteria'");
        if ($d->num_rows() == null) {
            ?>
            <option value="">--Pilih Kriteria--</option>
        <?php }else {
            $d = $d->row();
            ?>
            <option value="<?php echo $d->id_kriteria; ?>"><?php echo $d->kriteria; ?></option>
        <?php
        }
        $sql = $this->db->query("SELECT * FROM kriteria");
        foreach ($sql->result() as $row) {
            ?>
            <option value="<?php echo $row->id_kriteria; ?>"><?php echo $row->kriteria; ?></option>
        <?php } ?>
    </select>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="varchar">Nilai <?php echo form_error('nilai') ?></label>
    <input type="text" class="form-control" name="nilai" id="nilai" placeholder="Nilai" value="<?php echo
$nilai; ?>" />
</div>
<input type="hidden" name="id_nilai" value="<?php echo $id_nilai; ?>" />
<button type="submit" class="btn btn-primary"><?php echo $button ?></button>
<a href="<?php echo site_url('nilai') ?>" class="btn btn-default">Cancel</a>
</form>

```

17. Nilai List

```

<div class="row" style="margin-bottom: 10px">
  <div class="col-md-4">
    <?php echo anchor(site_url('nilai/create'),'Create', 'class="btn btn-primary"); ?>
    <a class="btn btn-warning btn-md" href="<?= base_url(). 'nilai/lap_nilai' ?>">
      <span class="glyphicon glyphicon-print"></span>Print</a>
    </div>
    <div class="col-md-4 text-center">
      <div style="margin-top: 8px" id="message">
        <?php echo $this->session->userdata('message') <> " ? $this->session->userdata('message') : "";
?>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-1 text-right">
    </div>
    <div class="col-md-3 text-right">
      <form action="<?php echo site_url('nilai/index'); ?>" class="form-inline" method="get">
        <div class="input-group">
          <input type="text" class="form-control" name="q" value="<?php echo $q; ?>">
          <span class="input-group-btn">
            <?php
            if ($q <> "")
            {
              ?>
              <a href="<?php echo site_url('nilai'); ?>" class="btn btn-default">Reset</a>
              <?php
            }
            ?>
            <button class="btn btn-primary" type="submit">Search</button>
          </span>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
  <table class="table table-bordered" style="margin-bottom: 10px">
    <tr>
      <th>No</th>
      <th>Nama</th>
      <th>Kriteria</th>
      <th>Nilai</th>
      <th>Action</th>
    </tr>

    <?php
    foreach ($nilai_data as $nilai)
    {
      ?>

```

```

<tr>
  <td width="80px"><?php echo ++$start ?></td>
  <td><?php
    $id = $nilai->id_pegawai;
    $d = $this->db->query("select * from pegawai where id_pegawai='$id'")->row();
    echo $d->nip.'-'. $d->nama;
  ?></td>
  <td><?php
    $id = $nilai->id_kriteria;
    $d = $this->db->query("select * from kriteria where id_kriteria='$id'")->row();
    echo $d->id_kriteria.'-'. $d->kriteria;
  ?></td>
  <td><?php echo $nilai->nilai ?></td>
  <td style="text-align:center" width="200px">
    <?php
      echo anchor(site_url('nilai/update/'. $nilai->id_nilai), 'Update');
      echo ' | ';
      echo anchor(site_url('nilai/delete/'. $nilai->id_nilai), 'Delete', 'onclick="javascipt: return
confirm(\'Apakah Anda Ingin Menghapus?\')");
    ?>
    </td>
</tr>
<?php
}
?>
</table>
<div class="row">
  <div class="col-md-6">
    <a href="#" class="btn btn-primary">Total Record : <?php echo $total_rows ?></a>
  </div>
  <div class="col-md-6 text-right">
    <?php echo $pagination ?>
  </div>
</div>

```

18. Nilai Read

```

<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>harviacode.com - codeigniter crud generator</title>
  <link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url('assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css') ?>"/>
  <style>
    body{
      padding: 15px;
    }
  </style>

```

```

</head>
<body>
  <h2 style="margin-top:0px">Nilai Read</h2>
  <table class="table">
    <tr>
      <td>Id Pegawai</td>
      <td><?php echo $id_pegawai; ?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Id Kriteria</td>
      <td><?php echo $id_kriteria; ?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Nilai</td>
      <td><?php echo $nilai; ?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td><a href="<?php echo site_url('nilai') ?>" class="btn btn-default">Cancel</a></td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>

```

19. Lap Karyawan

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title></title>
  <style>
    h3 {
      text-align: center;
    }

    .data {
      text-align: center;
    }

    .table-data {
      width: 100%;
      border-collapse: collapse;
    }

    .table-data tr th,
    .table-data tr td {

```

```

        border: 1px solid black;
        font-size: 10pt;
    }
</style>
</head>
<body>
    
    <h1 class="data">Data Karyawan</h1>
    <table class="table-data">
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Nip</th>
            <th>Nama</th>
            <th>Jabatan</th>
            <th>Bagian</th>
            <th>Grade</th>
            <th>Cabang</th>
            <th>Tanggal Masuk</th>
        </tr>
        <?php
        $no = 1;
        foreach ($pegawai as $pegawai)
        {
            ?>
            <tr>
                <td><?php echo $no++; ?></td>
                <td><?php echo $pegawai->nip ?></td>
                <td><?php echo $pegawai->nama ?></td>
                <td><?php echo $pegawai->jabatan ?></td>
                <td><?php echo $pegawai->bagian ?></td>
                <td><?php echo $pegawai->grade ?></td>
                <td><?php echo $pegawai->cabang ?></td>
                <td><?php echo $pegawai->tanggal_masuk ?></td>
            </tr>
            <?php
        }
        ?>
    </table>

    <script>
        window.print();
    </script>
</body>

```

20. Karyawan Form

```
<form action="<?php echo $action; ?>" method="post">
```

```

<div class="form-group">
  <label for="varchar">Nip <?php echo form_error('nip') ?></label>
  <input type="text" class="form-control" name="nip" id="nip" placeholder="Nip" value="<?php echo
$nip; ?>" />
</div>
<div class="form-group">
  <label for="varchar">Nama <?php echo form_error('nama') ?></label>
  <input type="text" class="form-control" name="nama" id="nama" placeholder="Nama"
value="<?php echo $nama; ?>" />
</div>
<div class="form-group">
  <label for="varchar">Jabatan <?php echo form_error('jabatan') ?></label>
  <input type="text" class="form-control" name="jabatan" id="jabatan" placeholder="Jabatan"
value="<?php echo $jabatan; ?>" />
</div>
<div class="form-group">
  <label for="varchar">Bagian <?php echo form_error('bagian') ?></label>
  <input type="text" class="form-control" name="bagian" id="bagian" placeholder="Bagian"
value="<?php echo $bagian; ?>" />
</div>
<div class="form-group">
  <label for="varchar">Grade <?php echo form_error('grade') ?></label>
  <input type="text" class="form-control" name="grade" id="grade" placeholder="Grade"
value="<?php echo $grade; ?>" />
</div>
<div class="form-group">
  <label for="varchar">Cabang <?php echo form_error('cabang') ?></label>
  <input type="text" class="form-control" name="cabang" id="cabang" placeholder="Cabang"
value="<?php echo $cabang; ?>" />
</div>
<div class="form-group">
  <label for="varchar">Tanggal Masuk <?php echo form_error('tanggal_masuk') ?></label>
  <input type="date" class="form-control" name="tanggal_masuk" id="tanggal_masuk"
placeholder="Tanggal Masuk" value="<?php echo $tanggal_masuk; ?>" />
</div>
<input type="hidden" name="id_pegawai" value="<?php echo $id_pegawai; ?>" />
<button type="submit" class="btn btn-primary"><?php echo $button ?></button>
<a href="<?php echo site_url('pegawai') ?>" class="btn btn-default">Cancel</a>
</form>

```

21. Pegawai List

```

<div class="row" style="margin-bottom: 10px">
  <div class="col-md-4">
    <?php echo anchor(site_url('pegawai/create'),'Create', 'class="btn btn-primary"'); ?>
    <!-- <a class="btn btn-warning btn-md" href="<? = base_url()/. 'pegawai/lap_pegawai' ?>">
      <span class="glyphicon glyphicon-print"></span>Print</a> -->

```

```

</div>
<div class="col-md-4 text-center">
  <div style="margin-top: 8px" id="message">
    <?php echo $this->session->userdata('message') <> " ? $this->session-
>userdata('message') : "; ?>
  </div>
</div>
<div class="col-md-1 text-right">
</div>
<div class="col-md-3 text-right">
  <form action="<?php echo site_url('pegawai/index'); ?>" class="form-inline" method="get">
    <div class="input-group">
      <input type="text" class="form-control" name="q" value="<?php echo $q; ?>">
      <span class="input-group-btn">
        <?php
        if ($q <> "")
        {
          ?>
          <a href="<?php echo site_url('pegawai'); ?>" class="btn btn-default">Reset</a>
          <?php
        }
        ?>
        <button class="btn btn-primary" type="submit">Search</button>
      </span>
    </div>
  </form>
</div>
</div>
<table class="table table-bordered" style="margin-bottom: 10px">
  <tr>
    <th>No</th>
    <th>Nip</th>
    <th>Nama</th>
    <th>Jabatan</th>
    <th>Bagian</th>
    <th>Umur</th>
    <th>Lokasi</th>
    <th>Tanggal Masuk</th>
    <th>Action</th>
  </tr><?php
  foreach ($pegawai_data as $pegawai)
  {
    ?>
    <tr>
      <td width="80px"><?php echo ++$start ?></td>
      <td><?php echo $pegawai->nip ?></td>

```

```

        <td><?php echo $pegawai->nama ?></td>
        <td><?php echo $pegawai->jabatan ?></td>
        <td><?php echo $pegawai->bagian ?></td>
        <td><?php echo $pegawai->grade ?></td>
        <td><?php echo $pegawai->cabang ?></td>
        <td><?php echo $pegawai->tanggal_masuk ?></td>
        <td style="text-align:center" width="200px">
            <?php
                echo anchor(site_url('pegawai/update/'.$pegawai->id_pegawai),'Update');
                echo ' | ';
                echo anchor(site_url('pegawai/delete/'.$pegawai-
>id_pegawai),'Delete','onclick="javascipt: return confirm(\'Apakah Anda Ingin Menghapus?\')");
            ?>
        </td>
    </tr>
    <?php
    }
    ?>
</table>
<div class="row">
    <div class="col-md-6">
        <a href="#" class="btn btn-primary">Total Record : <?php echo $total_rows ?></a>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-md-6 text-right">
            <?php echo $pagination ?>
        </div>
    </div>
</div>

```

22. Karyawan List

```

<!doctype html>
<html>
<head>
    <title>harviacode.com - codeigniter crud generator</title>
    <link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url('assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css') ?>"/>
    <style>
        body{
            padding: 15px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h2 style="margin-top:0px">Pegawai Read</h2>
    <table class="table">
        <tr>
            <td>Nip</td>

```

```

        <td><?php echo $nip; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Nama</td>
        <td><?php echo $nama; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Jabatan</td>
        <td><?php echo $jabatan; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Bagian</td>
        <td><?php echo $bagian; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Grade</td>
        <td><?php echo $grade; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Cabang</td>
        <td><?php echo $cabang; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Tanggal Masuk</td>
        <td><?php echo $tanggal_masuk; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td><a href="<?php echo site_url('pegawai') ?>" class="btn btn-default">Cancel</a></td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>

```

23. User Form

```

<form action="<?php echo $action; ?>" method="post">
    <div class="form-group">
        <label for="varchar">Jabatan <?php echo form_error('nama') ?></label>
        <!-- readonly hilangkan -->
        <input type="text" class="form-control" name="nama" id="nama" readonly="" placeholder="Nama"
value="<?php echo $nama; ?>" />
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="varchar">Username <?php echo form_error('username') ?></label>

```

```

    <input type="text" class="form-control" name="username" id="username"
placeholder="Username" value="<?php echo $username; ?>" />
</div>
<div class="form-group">
    <label for="varchar">Password <?php echo form_error('password') ?></label>
    <input type="text" class="form-control" name="password" id="password" placeholder="Password"
value="<?php echo $password; ?>" />
</div>
<input type="hidden" name="id_user" value="<?php echo $id_user; ?>" />
<button type="submit" class="btn btn-primary"><?php echo $button ?></button>
<a href="<?php echo site_url('user') ?>" class="btn btn-default">Cancel</a>
</form>

```

22. User List

```

<div class="row" style="margin-bottom: 10px">
    <div class="col-md-4">
        <!-- <?php echo anchor(site_url('user/create'),'Create', 'class="btn btn-primary"); ?> -->
    </div>
    <div class="col-md-4 text-center">
        <div style="margin-top: 8px" id="message">
            <?php echo $this->session->userdata('message') <> " ? $this->session->userdata('message') : "; ?>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-1 text-right">
    </div>
    <div class="col-md-3 text-right">
        <form action="<?php echo site_url('user/index'); ?>" class="form-inline" method="get">
            <!-- <div class="input-group">
                <input type="text" class="form-control" name="q" value="<?php echo $q; ?>">
                <span class="input-group-btn">
                    <?php
                        if ($q <> "")
                        {
                            ?>
                            <a href="<?php echo site_url('user'); ?>" class="btn btn-default">Reset</a>
                            <?php
                        }
                    ?>
                <button class="btn btn-primary" type="submit">Search</button>
            </span>
            </div> -->
        </form>
    </div>
</div>
<table class="table table-bordered" style="margin-bottom: 10px">
    <tr>
        <th>No</th>

```

```

<th>Jabatan</th>
<th>Username</th>
<th>Action</th>
</tr><?php
foreach ($user_data as $user)
{
    ?>
    <tr>
        <td width="80px"><?php echo ++$start ?></td>
        <td><?php echo $user->nama ?></td>
        <td><?php echo $user->username ?></td>
        <td style="text-align:center" width="200px">
            <?php
                echo anchor(site_url('user/update/'.$user->id_user),'Update');
            // echo ' | ';
            // echo anchor(site_url('user/delete/'.$user->id_user),'Delete','onclick="javascipt: return
confirm('\Are You Sure ?\')");
            ?>
        </td>
    </tr>
    <?php
}
?>
</table>
<div class="row">
    <div class="col-md-6">
        <a href="#" class="btn btn-primary">Total Record : <?php echo $total_rows ?></a>
    </div>
    <div class="col-md-6 text-right">
        <?php echo $pagination ?>
    </div>
</div>

```

24. User Read

```

<!doctype html>
<html>
<head>
    <title>harviacode.com - codeigniter crud generator</title>
    <link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url('assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css') ?>"/>
    <style>
        body{
            padding: 15px;
        }
    </style>
</head>
<body>

```

```
<h2 style="margin-top:0px">User Read</h2>
<table class="table">
  <tr>
    <td>Nama</td><td><?php echo $nama; ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Username</td><td><?php echo $username; ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Password</td><td><?php echo $password; ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td></td><td><a href="<?php echo site_url('user') ?>" class="btn btn-default">Cancel</a></td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```

SURAT TUGAS

1393/3.01/STMIK-NM/X/2019

Tentang

**PENELITIAN YANG TELAH TERCATAT DALAM DAFTAR UMUM CIPTAAN
NOMOR DAN TANGGAL PERMOHONAN : EC00201975286, 10 Oktober 2019
NOMOR PENCATATAN : 000158282
PADA SURAT PENCATATAN CIPTAAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Judul :

**“Program Aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Karyawan Dengan
Menggunakan Metode Waterfall Model”**

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Menugaskan kepada saudara
Akmaludin, S.Kom., MMSI
Sebagai Pencipta Pertama yang mempublikasikan
Penelitian Yang Telah Tercatat Dalam Daftar Umum
Ciptaan Pada Surat Pencatatan Ciptaan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- KEDUA** : Mempunyai tugas sbb:
Melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh rasa
tanggung jawab.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jakarta, 09 Oktober 2019

Ketua

**STMIK
NUSA MANDIRI**

Dr. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom

Tembusan :

1. Ketua STMIK Nusa Mandiri
2. Ka. Divisi SDM
3. ybs

